

EDOARDO TRUCCHIA

HA LA

GLOBALIZZAZIONE

RIDOTTO LE

DISUGUAGLIANZE?

Indice

1	Introduzione	4
2	Lo scoglio della povertà	5
	Il costo nascosto della crescita economica	5
3	Il pesce vorace della Globalizzazione	10
	Vincitori a metà	10
4	Conclusioni	19
5	Bibliografia	20

1 Introduzione

“L’ideale dell’ostrica”, scriveva Giovanni Verga ne *I Malavoglia*¹, è quello di aggrapparsi allo scoglio dove il destino l’ha gettata, resistendo alla “fiumana del progresso” che tenta di strapparla via. Una metafora che ben sintetizza il paradosso della globalizzazione: un processo che prometteva di elevare il benessere collettivo attraverso l’apertura dei mercati, ma che invece ha lasciato milioni di individui e intere nazioni aggrappati al loro scoglio, in balia di correnti economiche più forti di loro. Questo lavoro si propone di indagare il rapporto tra globalizzazione e disuguaglianza e, proprio in questo contesto, il confronto tra economie avanzate e in via di sviluppo, così come le disparità interne ai singoli paesi, diventano cruciali. A fare da guida sarà la celebre metafora verghiana dell’ideale dell’ostrica, che descrive la condizione delle classi più povere nell’affrontare i cambiamenti imposti dal progresso. Giovanni Verga, nel suo soggiorno milanese, si trovò immerso in un contesto di modernità e benessere che entrava in netto contrasto con la realtà delle campagne siciliane, portandolo a elaborare il *Ciclo dei Vinti*, un insieme di romanzi che tratteggiano con spietata lucidità la lotta vana dell’individuo contro le forze economiche dominanti. Il destino dell’ostrica, che resta aggrappata allo scoglio per non essere travolta dai pesci più grandi, diventa così una metafora del rapporto tra periferie economiche e centri di potere. Ma oggi, nel contesto della globalizzazione, chi è veramente l’ostrica? E chi rappresenta il pesce verace?

Per rispondere a queste domande, il primo capitolo analizzerà i paesi in via di sviluppo, interrogandosi se essi abbiano tratto vantaggio dalla globalizzazione o se, piuttosto, ne siano rimasti vittime. Il secondo capitolo, invece, si concentrerà sulle grandi potenze economiche, gli Stati Uniti e l’Europa, analizzando il loro ruolo all’interno del sistema globale e chiedendosi se siano davvero vincitori assoluti o se la globalizzazione abbia posto anche loro di fronte a sfide inaspettate.

Il lavoro si concluderà con una riflessione più ampia, sottolineando come, nel contesto economico contemporaneo, persista da sempre una frattura tra chi galleggia -e che dunque riesce a stare al passo con le sfide di una società in continua evoluzione- e chi, invece, rimane sommerso dalla "fiumana del progresso".

¹Verga, G. (2020). *I Malavoglia*. Mondadori. (Opera originale pubblicata nel 1881).

2 Lo scoglio della povertà

L'ostrica, nel racconto "L'ideale dell'ostrica" di Verga, è il simbolo di chi rimane aggrappato al proprio scoglio, incapace di staccarsi per affrontare l'ignoto. Questa immagine rappresenta la paura del cambiamento, ma anche la rassegnazione di fronte a forze più grandi, che rendono impossibile qualsiasi reale possibilità di scelta. Nel contesto del racconto, l'ostrica si aggrappa disperatamente a ciò che conosce, ma proprio questa immobilità la rende vulnerabile, condannandola a essere travolta dagli eventi.

Lo stesso si può dire per molti paesi poveri nel contesto economico globale. La globalizzazione, spesso presentata come un processo inevitabile e vantaggioso per tutti, ha in realtà accentuato le fragilità strutturali di molte economie in via di sviluppo, che, invece di integrarsi pienamente nel mercato mondiale, si sono trovate intrappolate in condizioni di dipendenza economica e sfruttamento. Se alcune nazioni emergenti sono riuscite a cavalcare l'onda della crescita, molte altre sono rimaste saldamente ancorate a modelli produttivi obsoleti, incapaci di competere con le economie più avanzate.

Nei prossimi paragrafi analizzerò come questa dinamica si sia sviluppata nel tempo, concentrandomi sulle economie più vulnerabili, su quelle che non hanno beneficiato in modo equo dell'apertura dei mercati e che, anziché trovare opportunità di crescita, si sono ritrovate sempre più dipendenti da capitali esteri, esportazioni di materie prime e manodopera a basso costo. Come l'ostrica verghiana, questi paesi non sono rimasti fermi per scelta, ma perché il sistema economico globale non ha mai realmente offerto loro un'alternativa.

Il costo nascosto della crescita economica

Verga descrive la "fiumana del progresso" come una forza impetuosa e inarrestabile che trascina con sé il mondo, portando trasformazioni radicali nella società. Nell'ideale dell'ostrica, questa immagine simboleggia il contrasto tra chi rimane ancorato alle proprie radici, cercando di resistere al cambiamento, e chi invece viene trascinato, spesso senza possibilità di scelta, dalle dinamiche del progresso. Se da un lato questa corrente porta sviluppo e innovazione, dall'altro lascia indietro chi non riesce ad adattarsi, acuendo le disuguaglianze. Un'analogia evidente può essere fatta con la globalizzazione, fenomeno che, come la fiumana del progresso, spesso descritto come inevitabile e destinato a ridisegnare l'economia mondiale. Se da una parte ha favorito la crescita economica in molte aree del mondo, dall'altra ha prodotto squilibri, creando vincitori e vinti. In questo senso, proprio come nel realismo verghiano, la globalizzazione non ha necessariamente ridotto le disuguaglianze, ma potrebbe averle amplificate, concentrando i benefici soprattutto nei paesi già avanzati e lasciando indietro quelli meno sviluppati.

Osservando i dati relativi al 2000 per alcuni paesi africani e asiatici, emerge una dinamica analoga a quanto già descritto in precedenza: in diverse nazioni, la crescita economica risulta distribuita in modo fortemente asimmetrico, con un marcato divario tra le fasce più povere e quelle più ricche, mentre in altre la separazione risulta meno pronunciata.

Fonte: elaborazione dell'autore su dati World Inequality Database.

In particolare, dal grafico emerge con chiarezza come in Sudafrica l'estrema disparità tra gruppi facoltosi e quelli meno abbienti si traduca in un gap pari a circa il 50,93%, con tassi di crescita pari a -1,5% per i secondi e a 49,43% per i primi. Questo squilibrio può essere attribuito all'eredità dell'apartheid, che ha concentrato la ricchezza e le opportunità economiche nella minoranza bianca, escludendo la maggioranza nera dalla partecipazione economica. Negli Emirati Arabi Uniti, l'impatto dell'economia basata sul petrolio ha avuto effetti evidenti: mentre i poveri crescevano a un modesto 0,91%, i ricchi registravano un impressionante 40,61%, evidenziando un divario del 39,7%. Questo squilibrio è il risultato di un sistema in cui le ricchezze generate dai combustibili fossili vengono concentrate nelle mani di pochi, lasciando al contempo una vasta maggioranza in condizioni di relativa marginalità. La stessa dinamica si osserva in Arabia Saudita e in Qatar, dove, rispettivamente, i poveri raggiungevano un tasso di crescita intorno all'1,21% e al 1,3%, mentre i ricchi si attestavano al 39,56% e al 39,25%, generando divari del 38,35% e del 37,95%. Il petrolio, infatti, rappresenta una fonte di reddito enorme, ma quando le politiche economiche non prevedono meccanismi efficaci di redistribuzione, si crea una forte polarizzazione. Le entrate petrolifere, gestite

spesso da élite o da grandi conglomerati, non si traducono in benefici per l'intera popolazione, e ciò è ulteriormente aggravato dalle condizioni lavorative dei settori correlati. I lavoratori, impiegati nelle industrie estrattive e nei servizi ad essa collegati, spesso affrontano condizioni di sfruttamento, salari bassi e diritti limitati, contribuendo così a mantenere e rafforzare la concentrazione della ricchezza. In Thailandia, la disuguaglianza economica è altrettanto marcata, con un tasso di crescita per le fasce economicamente svantaggiate pari al 2%, mentre quello per i ceti più abbienti raggiungeva il 36,73%, determinando un gap di circa il 34,73%. Al contrario, paesi come l'India e il Vietnam mostrano una crescita più equilibrata tra le diverse fasce di reddito: in India, ad esempio, i tassi indicano una crescita dell'8,29% per i poveri e del 23,53% per i ricchi, con un divario relativamente contenuto del 15,24% mentre in Vietnam presenta un andamento simile, con il 4,54% per i poveri e il 26,29% per i ricchi, che si traduce in un gap del 21,75%.

Fonte: elaborazione dell'autore su dati World Inequality Database.

Rispetto ai dati del 2000, il quadro delle disuguaglianze nel 2023 mostra tendenze differenti; in alcuni paesi come in Sudafrica, la situazione è addirittura peggiorata: se nel 2000 il divario tra le due fasce si attestava intorno al 50,93%, nel 2023 ha raggiunto il 57,73%, con una concentrazione di ricchezza che si fa sempre più estrema. La crescita economica continua a favorire una minoranza, mentre la maggior parte della popolazione, in particolare quella nera, affronta ancora gravi difficoltà di accesso al mercato del lavoro e alle opportunità economiche. L'eredità dell'apartheid, abolito nel 1994, si dimostra quindi ancora profondamente radicata. Anche nei paesi del Golfo, il

modello economico basato sul petrolio continua a generare forti squilibri. Nel Qatar, il divario è aumentato dal 37,95% del 2000 al 41,81% del 2023, mentre negli Emirati Arabi Uniti è passato da 39,7% a 24,13%, suggerendo un lieve miglioramento nella distribuzione della ricchezza. L'Arabia Saudita, invece, mantiene livelli di disuguaglianza simili a quelli dei primi anni 2000, con un divario ancora attorno al 38,4% legato al fenomeno dello sfruttamento dei lavoratori migranti, impiegati soprattutto nei settori della costruzione e dei servizi a basso costo, contribuisce a mantenere alta la disparità economica. L'India, che nei primi anni 2000 mostrava un divario relativamente contenuto del 15,24%, oggi presenta uno squilibrio molto più marcato, con un divario del 39,81%. Il boom del settore tecnologico e delle grandi metropoli ha creato una nuova classe emergente, mentre le fasce più povere della popolazione, soprattutto nelle aree rurali, non hanno beneficiato dello stesso sviluppo. In questo contesto, la domanda da un milione di euro è: perché le élite continuano a mantenere questa situazione di disuguaglianza, piuttosto che cercare di colmare i gap esistenti? Per comprendere ciò è necessario considerare i meccanismi di conservazione del potere. Le disuguaglianze estreme non sono solo un effetto collaterale della crescita, ma spesso uno strumento per mantenere il controllo sociale ed economico. Concentrare la ricchezza permette a un'élite di influenzare le politiche pubbliche, indebolire la concorrenza e garantire un'offerta di manodopera a basso costo, essenziale in economie basate su settori poco qualificati. Inoltre, in contesti dove il potere politico è strettamente legato a quello economico, redistribuire risorse significherebbe erodere privilegi consolidati, minacciando lo status quo. A ciò si aggiunge il fatto che le classi dominanti tendono a concentrare su di sé la maggior parte dei benefici della crescita proprio perché le risorse a cui ambiscono sono, per loro natura, scarse. E la scarsità implica selezione, esclusione, competizione, e proprio in questa dinamica si crea la trappola della disuguaglianza. Se le risorse fossero illimitate, la crescita potrebbe teoricamente includere tutti; ma quando ciò che garantisce potere economico è limitato, è nella logica del sistema che non ci sia spazio per una distribuzione realmente equa. Questo ci porta a considerare il concetto di efficienza paretiana: una situazione è detta pareto-efficiente quando non è possibile migliorare la condizione di un individuo senza peggiorare quella di un altro. Applicata alla realtà di queste economie, l'efficienza paretiana diventa un paradosso. Il sistema può essere considerato efficiente perché ogni risorsa è allocata nel modo più vantaggioso per chi la controlla, ma questa efficienza non implica giustizia. Nessuna redistribuzione è possibile senza intaccare il privilegio acquisito di chi già detiene le risorse. In pratica, l'efficienza si realizza proprio perché l'ineguaglianza è mantenuta: redistribuire significherebbe alterare l'equilibrio a vantaggio dei molti, ma a svantaggio dei pochi che detengono il potere economico. Ed è proprio per questo che alle élite non conviene promuovere un sistema più equo: farlo implicherebbe rinunciare a una parte del controllo che deriva dalla gestione di risorse limitate. La dinamica si complica quando si considerano le esternalità ambientali e sociali. La teoria della cd. "tragedia dei beni comuni"² illustra come risorse apparentemente illimitate, come l'aria pulita o gli oceani, diventino scarse a

²Hardin, G. (2009). La tragedia dei beni comuni.

causa di un sovrasfruttamento guidato da interessi privati. La globalizzazione ha accelerato questo processo, considerando che l'1% più ricco del pianeta ha emesso il doppio di CO2 rispetto al 50% più povero tra il 1990 e il 2015³, sfruttando risorse ambientali come un bene "gratuito" mentre i costi del degrado ricadono sulle comunità marginali. In questo contesto, la scarsità alimenta un circolo vizioso: l'esaurimento delle risorse naturali ne fa aumentare il valore, rafforzando così il potere di chi le controlla. In conclusione, come l'ostrica che si aggrappa al suo scoglio, molti paesi poveri sono rimasti bloccati in un sistema che, pur promettendo opportunità, ha rafforzato la scarsità di risorse e la dipendenza economica. In questo contesto, la globalizzazione rappresenta quindi una dinamica che rinforza le disuguaglianze, intrappolando questi paesi in un circolo vizioso che ne frena lo sviluppo e ne rafforza la marginalizzazione dal contesto globale.

³Oxfam. (2020). La disuguaglianza da CO2 che soffoca il pianeta. Oxfam International.

3 Il pesce vorace della Globalizzazione

Il pesce vorace della globalizzazione ha a lungo navigato nelle acque del sistema economico mondiale come predatore incontrastato, nutrendosi delle risorse, dei mercati e del lavoro a basso costo delle ostriche ancorate agli scogli del Sud globale. Nei capitoli precedenti, abbiamo osservato come queste ultime siano state divorate da dinamiche che hanno amplificato povertà e fragilità. Ma cosa accade quando lo stesso pesce, pur restando al vertice della catena alimentare, inizia a sperimentare i morsi della propria fame insaziabile? Questo capitolo analizza un paradosso curioso: le potenze che hanno costruito le regole della globalizzazione, Stati Uniti ed Europa, si trovano oggi a doverne gestire le conseguenze più difficili. Attraverso i dati economici vedremo come, pur essendo protagonisti di un sistema che genera ricchezza, si trovino a fare i conti con un progressivo indebolimento del benessere collettivo. In fondo, la vera domanda è se un sistema che consuma tutto, alla fine, non stia iniziando a consumare anche sé stesso.

Vincitori a metà

Come possono Stati Uniti ed Europa, pur essendo i principali beneficiari della globalizzazione, trovarsi oggi a fronteggiare crisi sociali ed economiche legate proprio al modello che hanno promosso? La risposta, come dimostra l'economista statunitense Stiglitz, risiede nel rapporto malato tra crescita e disuguaglianza⁴. Stiglitz sfata infatti il mito secondo cui le disparità di reddito siano un effetto collaterale temporaneo o inevitabile dello sviluppo. Al contrario, le sue analisi rivelano come precise scelte politiche, come la deregolamentazione o la riduzione delle tutele lavorative, abbiano distorto i risultati della globalizzazione, concentrandoli in una ristretta élite. Gli Stati Uniti, in particolare, incarnano questa contraddizione.

⁴Stiglitz, J. E. (2018). *Invertire la rotta. Disuguaglianze e crescita economica*, Ed Laterza, Bari-Roma.

Fonte: elaborazione dell'autore su dati Economic Policy Institute.

Tra il 1948 e la fine degli anni '70, la produttività del lavoro⁵ negli Stati Uniti registrò un incremento parallelo ai salari orari reali dell'80% dei cd. production and nonsupervisory employees⁶, rappresentando la maggioranza della forza lavoro. Questo equilibrio non fu casuale, ma il risultato di politiche volte a distribuire equamente i benefici della crescita economica. I responsabili politici dell'epoca adottarono misure quali la promozione di mercati del lavoro caratterizzati da bassa disoccupazione, aumenti regolari del salario minimo, tutela dei sindacati, aliquote fiscali progressive e regolamentazioni antitrust. Nonostante il contesto fosse segnato da profonde discriminazioni razziali e di genere, queste politiche contribuirono a una parziale riduzione delle disparità. Ad esempio, il divario salariale tra uomini bianchi e neri si ridusse tra gli anni '40 e '70, evidenziando un progresso verso una maggiore equità economica⁷. La rottura avvenne a partire dal 1979, quando l'abbandono delle politiche redistributive segnò un cambiamento nel contesto economico lavorativo. Da allora, la produttività è cresciuta dell'80.9%, mentre la retribuzione oraria reale è aumentata solo del 29.4%.

⁵La produttività del lavoro misura l'efficienza con cui il lavoro viene utilizzato per produrre beni e servizi, calcolata come il rapporto tra il prodotto totale e le ore lavorate o il numero di lavoratori. Aumenti nella produttività indicano un miglioramento nell'efficienza economica.

⁶Production and nonsupervisory employees è una classificazione del Bureau of Labor Statistics che comprende i lavoratori non dirigenti in settori come manifattura, costruzioni e servizi privati, costituendo circa l'80% della forza lavoro negli Stati Uniti. Questa definizione include operai, tecnici, artigiani, impiegati, venditori, professionisti (come medici o insegnanti) e altri lavoratori che non ricoprono ruoli di supervisione, escludendo dirigenti e alti funzionari.

⁷Tuttavia, è importante notare che la segregazione razziale rimase prevalente in molti ambiti della società statunitense durante questo periodo. Le leggi Jim Crow, ad esempio, continuarono a imporre la separazione razziale nei servizi pubblici e nelle scuole fino alla loro abrogazione con il Civil Rights Act del 1964. Inoltre, la legge sulla parità di retribuzione tra uomini e donne del 1963 mirava ad abolire la disparità salariale basata sul sesso, segnando un passo significativo verso l'uguaglianza di genere nel mondo del lavoro.

Il divario, con la produttività che cresce 2,7 volte più velocemente dei salari, riflette un cambiamento strutturale: i benefici della crescita economica sono stati principalmente indirizzati verso i profitti aziendali e i redditi di dirigenti e azionisti, mentre il potere contrattuale dei lavoratori è progressivamente diminuito. La stagnazione salariale ha inoltre compresso la domanda aggregata⁸, alimentando un'economia sempre più dipendente dal debito delle famiglie e dalla speculazione finanziaria. Contrariamente alla curva di Kuznets, che ipotizzava una riduzione naturale delle disuguaglianze con lo sviluppo, le scelte politiche degli ultimi decenni hanno creato un circolo vizioso in cui la concentrazione della ricchezza alimenta ulteriore concentrazione, attraverso il controllo del processo decisionale da parte delle élite. In assenza di una crescita reale dei redditi, l'indebitamento è diventato per molte famiglie l'unico mezzo per mantenere il proprio livello di consumo e i dati sul debito delle famiglie statunitensi tra il 2003 e il 2024 ne offrono una rappresentazione concreta.

Fonte: Immagine tratta da Trucchia, E. (2025). Libertà a rate: come il Debito è diventato una promessa sociale di successo. Zenodo.

In questo periodo, infatti, il debito delle famiglie statunitensi è tragicamente aumentato, passando da 7,23 trilioni a 17,94 trilioni di dollari, con una crescita complessiva del 148,2%. In particolare, i prestiti studenteschi, mostrano un aumento vertiginoso del 569,2%, passando da 240 miliardi a oltre 1.600 miliardi di dollari dato il rincaro dei costi dell'istruzione superiore e il progressivo disimpegno dello Stato dal finanziamento pubblico universitario, spingendo milioni di famiglie a indebitarsi per accedere a un'istruzione considerata essenziale per la mobilità sociale, ma che troppo spesso finisce per vincolare le generazioni più giovani in lunghi percorsi di restituzione. I mutui ipotecari, che rappresentano ancora oggi circa il 70% del totale del debito familiare, sono cresciuti del 154,9%,

⁸Questo avviene in quanto questa contrazione può ridurre il potere d'acquisto dei lavoratori, diminuendo a sua volta la loro propensione al consumo e influenzando negativamente gli investimenti, contribuendo così a una crescita economica più lenta.

trainati inizialmente dalla bolla immobiliare che ha preceduto la crisi finanziaria del 2008. In quegli anni, il settore finanziario statunitense, favorito da un contesto di deregolamentazione, ha promosso in modo massiccio l'erogazione di mutui ad alto rischio, noti come subprime, anche a soggetti con scarso merito creditizio, vendendoli come titoli apparentemente sicuri sui mercati globali. Quando, a partire dal 2006, i tassi d'interesse hanno iniziato a salire e i prezzi delle abitazioni a scendere, milioni di famiglie si sono ritrovate insolventi, innescando una crisi di liquidità che ha travolto l'intero sistema bancario internazionale⁹. Dopo la crisi finanziaria del 2008, la Federal Reserve ha adottato una serie di misure non convenzionali per stimolare l'economia e stabilizzare i mercati finanziari. Una delle principali strategie è stata quella di mantenere i tassi di interesse prossimi allo zero per un lungo periodo, adottando quindi una politica monetaria espansiva. L'obiettivo di questa misura era rendere più economico il credito per famiglie e imprese, incentivando così investimenti e consumi. Parallelamente, l'aumento costante dei prezzi delle abitazioni, specialmente nelle aree metropolitane, ha costretto molte famiglie ad assumere debiti più elevati per accedere alla proprietà, con un conseguente aumento della vulnerabilità finanziaria. Anche i prestiti auto ed i debiti su carta di credito sono aumentati: i primi del 156,9%, mentre i secondi hanno mostrato una crescita più contenuta, ma comunque rilevante, con un +69% sul periodo, a indicare un crescente ricorso al credito revolving per sostenere le spese quotidiane. L'analisi dell'andamento del debito delle famiglie, così come del crescente divario tra produttività e salari, ci restituisce un'immagine significativa dei cambiamenti economici che hanno interessato le società industrializzate negli ultimi decenni. In particolare, ciò che emerge con chiarezza è la difficoltà, per ampie fasce della popolazione, di sostenere i propri consumi attraverso il solo reddito da lavoro. A fronte di una produttività che continua a crescere, i salari hanno invece mostrato una dinamica molto più contenuta, spesso stagnante. Questo scollamento ha avuto conseguenze profonde. Una delle risposte a questa tensione è stata la diffusione crescente dell'indebitamento privato. Il credito ha assunto, in molti contesti, la funzione di compensare la stagnazione del potere d'acquisto, permettendo alle famiglie di mantenere livelli di consumo che altrimenti non sarebbero stati sostenibili. Tuttavia, la questione del debito non può essere letta isolatamente. Il ricorso strutturale al credito si inserisce infatti in un contesto più ampio, caratterizzato da una crescente polarizzazione nella distribuzione della ricchezza. A partire dai primi anni 2000 si osserva infatti un'accelerazione dell'accumulazione della ricchezza nelle dell'1% più ricco della popolazione, consolidando una posizione già dominante. È interessante notare come questi due fenomeni, ossia l'indebitamento delle famiglie meno abbienti e l'arricchimento dell'élite, si sviluppino in parallelo pur muovendosi in direzioni opposte. Da un lato, milioni di famiglie fanno sempre più affidamento sul credito per far fronte alle spese quotidiane; dall'altro, una piccola frazione della popolazione continua ad accumulare ricchezza a un ritmo costante.

⁹Lehman Brothers, una delle principali banche d'investimento globali, è fallita nel 2008 con un debito di circa 613 miliardi di dollari, diventando uno degli eventi simbolo della crisi finanziaria globale.

Fonte: elaborazione dell'autore su dati World Inequality Database.

Dal 2003 al 2007, la quota di ricchezza detenuta dall'1% più ricco degli Stati Uniti è cresciuta in modo costante, passando dal 31,07% al 32,97% del patrimonio netto totale. Questo aumento riflette una fase di espansione economica trainata da politiche fiscali e monetarie favorevoli alle classi; il picco viene tuttavia raggiunto durante la crisi finanziaria del 2008, con un valore del 33,77%, poiché le perdite colpiscono in modo più grave le classi media e bassa. La ricchezza dell'1% risulta meno intaccata, anche grazie agli interventi di salvataggio pubblico come il TARP, che proteggono in particolare le istituzioni finanziarie. L'anno successivo, nel 2009, si registra un lieve calo ma la ripresa dell'élite sarà rapida e vigorosa grazie all'intervento della Federal Reserve. Tra il 2010 e il 2012, la quota dell'1% cresce significativamente, superando il 36%, mentre tra il 2013 e il 2016 si osserva una relativa stabilità: l'introduzione di imposte più alte sui redditi elevati da parte di Obama nel 2013 rallenta l'accumulo di ricchezza, ma l'effetto è limitato, poiché non intacca direttamente i patrimoni. In questo periodo, le concentrazioni di ricchezza si spostano verso settori ad alta redditività come il settore tecnologico, dove i profitti continuano a concentrarsi nelle mani di pochi. Dal 2017 al 2020 la quota di ricchezza dell'1% più ricco conosce un lieve declino, inizialmente per effetto della volatilità economica nonostante la riforma fiscale di Trump, poi a causa della pandemia da COVID-19, ma già nel 2021, con l'American Rescue Plan da 1.900 miliardi di dollari promosso dall'amministrazione Biden, l'élite torna ad accumulare grazie al rilancio dell'economia attraverso il rafforzamento del credito. Il fatto che una fetta sempre più consistente della ricchezza sia concentrata nelle mani dell'1% più ricco della popolazione statunitense rende evidente come l'equilibrio sociale, persino nelle economie più avanzate, sia divenuto progressivamente più fragile.

L'accumulazione di ricchezza non ha generato un benessere diffuso, ma ha piuttosto ampliato le distanze tra classi, territori e generazioni. Il caso americano rappresenta certamente un caso emblematico, ma non può più essere considerato isolato. Se negli Stati Uniti le diseguaglianze si mostrano nella forma estrema di una ricchezza sempre più polarizzata, in Europa le medesime tendenze si manifestano in modo più sottile, ma non per questo meno preoccupante. Per misurare l'ampiezza e l'evoluzione di queste disparità all'interno delle economie europee, uno degli strumenti analitici più diffusi è il coefficiente di Gini¹⁰. Proprio attraverso questo indicatore è possibile cogliere come, anche in Europa, il modello di crescita adottato negli ultimi decenni non abbia garantito un'equa distribuzione dei benefici prodotti.

Fonte: elaborazione dell'autore su dati World Inequality Database.

Nel corso degli ultimi vent'anni, il coefficiente di Gini si è rivelato uno strumento prezioso per analizzare l'evoluzione delle disuguaglianze nei principali paesi europei. Anche se le economie avanzate dell'Europa occidentale, come quelle esaminate, hanno istituzioni più orientate alla redistribuzione rispetto agli Stati Uniti, hanno comunque mostrato segni di crescente fragilità sociale. Nei vari paesi, il Gini mostra che le disuguaglianze sono aumentate ovunque, anche se in modi e tempi diversi. Dopo una fase iniziale di relativa stabilità nei primi anni 2000, l'indice di Gini ha iniziato a crescere con la crisi finanziaria del 2008–2009, che ha aggravato disuguaglianze già esistenti. In molti casi, la recessione ha colpito soprattutto le persone con redditi più bassi, mentre i gruppi più ricchi hanno

¹⁰Il coefficiente di Gini è un indicatore sintetico che permette di quantificare la disuguaglianza nella distribuzione del reddito disponibile all'interno di una popolazione, su una scala che va da 0 (perfetta uguaglianza) a 1 (massima disuguaglianza). Sebbene non possa restituire la complessità delle dinamiche sociali e non distingua tra tipologie di disuguaglianza (ad esempio tra quella territoriale, generazionale o di genere) il coefficiente di Gini consente di osservare l'andamento generale delle disparità economiche nel tempo.

tratto vantaggio da politiche monetarie espansive e da un contesto favorevole ai capitali. In alcuni paesi, dopo il 2015, si è osservata una leggera diminuzione del Gini, ma questa sembra dipendere più da un riequilibrio dopo la crisi che da interventi concreti pensati per ridurre le disuguaglianze in modo duraturo. L'Italia presenta uno dei peggiori andamenti, con un aumento particolarmente evidente delle disuguaglianze. Regno Unito e Germania mostrano variazioni più moderate, ma comunque indicano che le disparità non sono diminuite. Anche la Francia, spesso vista come più attenta alla giustizia sociale, non è riuscita a cambiare in modo significativo la direzione dell'indice di Gini.

Tornando al caso statunitense, risulta evidente che le disuguaglianze non si limitano alla sola concentrazione della ricchezza, ma si riflettono in modo sempre più tangibile anche sulla distribuzione dei redditi e sull'aumento della povertà. Come ha infatti osservato Paul Krugman:

“Per la maggior parte degli americani, la crescita economica è uno sport da spettatori”.

Questa dichiarazione, per quanto possa apparire eccessiva a un primo sguardo, trova solido fondamento nell'evidenza empirica: gli Stati Uniti, pur essendo la prima potenza economica mondiale, registrano livelli di povertà e disuguaglianza tra i più alti dei paesi industrializzati.

Fonte: elaborazione dell'autore su dati U.S. Census Bureau.

Dal grafico precedente emerge che nel triennio 2001–2003 il tasso di povertà si attestava al 12,5%, pari a 35,9 milioni di persone. A questo dato vanno aggiunti ulteriori 12,5 milioni di individui

classificati come near poor, ovvero persone economicamente vulnerabili che si trovano appena al di sopra della soglia di povertà e che, in seguito a eventi critici (malattia, perdita del lavoro, divorzio), rischiano di precipitare in una condizione di indigenza. Sommando queste due categorie, si arriva a un totale di oltre 48 milioni di persone in condizioni economiche precarie: quasi un sesto della popolazione statunitense dell'epoca. La distribuzione della povertà non è omogenea. È fortemente influenzata da fattori razziali, geografici e anagrafici. I bambini rappresentano una quota sproporzionata della popolazione povera: nel 2003, il 17,6% dei minori viveva sotto la soglia di povertà, con un'incidenza particolarmente elevata (52,9%) tra quelli cresciuti in famiglie monogenitoriali con capofamiglia donna. Anche le minoranze etniche risultano significativamente penalizzate: il tasso di povertà tra gli afroamericani era del 24,4%, tra gli ispanici del 22,5%, mentre tra i bianchi non ispanici si fermava all'8,2%. Un aspetto particolarmente critico è rappresentato dalla povertà lavorativa. Nel 2003, il 5,8% dei lavoratori, pari a 8,8 milioni di persone, era povero nonostante l'impiego. Tra questi, il 2,6% lavorava a tempo pieno, segno che l'occupazione da sola non garantisce l'uscita dalla povertà. Prende forma un modello economico in cui l'accesso al lavoro non rappresenta più una garanzia di inclusione sociale, ma può trasformarsi in un fattore di esclusione, soprattutto in presenza di salari bassi, contratti precari e scarsa tutela sindacale. Questi dati non solo mettono in luce un aumento della povertà, ma suggeriscono anche come le crescenti disuguaglianze economiche tendano a riflettersi su ambiti fondamentali della vita sociale; a questa dinamica si lega infatti il progressivo deterioramento dell'accesso a servizi essenziali come istruzione e sanità. La ricerca di William Schmidt e Nathan A. Burroughs¹¹ getta luce su un paradosso del sistema educativo statunitense: le scuole, anziché essere un motore di uguaglianza, amplificano le disparità socioeconomiche. Il concetto di opportunità di apprendimento rivela che gli studenti svantaggiati ricevono contenuti didattici meno rigorosi rispetto ai coetanei più abbienti, anche all'interno della stessa scuola. Questo fenomeno, definito tracking, canalizza i figli delle famiglie povere verso percorsi semplificati, limitando il loro accesso a discipline come l'algebra avanzata, mentre i compagni più privilegiati vengono indirizzati a programmi che aprono le porte all'università e a carriere competitive. Questo meccanismo non solo rafforza le disuguaglianze, ma trasforma il diritto allo studio in un privilegio di nascita, dove il successo accademico è predeterminato dal reddito familiare anziché dal merito. Parallelamente, il sistema sanitario statunitense riflette e rafforza queste dinamiche. L'omicidio di Brian Thompson, amministratore delegato di UnitedHealthcare, ha riaperto il dibattito su un modello sanitario che lega l'accesso alle cure alla capacità economica. Le assicurazioni private, sebbene vitali per milioni di persone, operano secondo logiche che penalizzano i più vulnerabili. Nel 2022, 100 milioni di americani erano intrappolati in debiti medici, colpendo soprattutto le comunità ispaniche e afroamericane, che già incontrano difficoltà ad accedere ad assicurazioni complete. L'intersezione tra istruzione e sanità disegna un circolo vizioso. Gli studenti

¹¹Schmidt, W. H., Burroughs, N. A., Zoido, P., & Houang, R. T. (2015). The role of schooling in perpetuating educational inequality: An international perspective. *Educational researcher*, 44(7), 371-386.

svantaggiati, privati di un'istruzione di qualità, spesso approdano a lavori precari senza benefit sanitari, esponendosi a rischi economici ancor maggiori in caso di malattia. Allo stesso tempo, la mancanza di cure preventive mina la salute fisica e mentale, compromettendo il rendimento scolastico e lavorativo. Il gesto di Luigi Mangione, l'uomo accusato dell'omicidio Thompson, va letto in questo contesto: sebbene il modus operandi sia stato estremo, la solidarietà popolare che ha suscitato riflette una frustrazione diffusa verso un modello che mercifica diritti fondamentali. Le compagnie come UnitedHealthcare, con un tasso di rifiuti del 32% alle richieste di rimborso e l'uso controverso di algoritmi per negare cure, rappresentano un sistema che prioritizza il profitto sulla salute. In conclusione, come abbiamo visto, anche il sistema economico che sembrava promettere crescita e prosperità per tutti ha mostrato le sue crepe.

4 Conclusioni

La globalizzazione è stata raccontata come una promessa universale di progresso. Ma dietro questa narrazione si cela una realtà più amara: i benefici di questo processo non solo sono stati distribuiti in modo diseguale, ma hanno finito per rafforzare proprio quelle disuguaglianze che prometteva di superare. I paesi in via di sviluppo, come l'ostrica verghiana, sono rimasti ancorati a un ordine economico che non hanno scelto, incapaci di liberarsi da una dipendenza strutturale. E anche il pesce vorace che ha dettato le regole del gioco, oggi si ritrova a gestire le conseguenze della sua stessa fame, in un contesto sociale sempre più disgregato. Ciò che unisce queste due realtà è la concentrazione estrema della ricchezza nelle mani di pochi. L'1% più ricco ha tratto vantaggio da entrambe le sponde del sistema: dalla manodopera a basso costo di un Sud globalizzato e dai processi di automazione del Nord. In questo scenario, le disuguaglianze non si esauriscono più nel confronto tra paesi ricchi e poveri: si insinuano nei paesi stessi, tra chi può permettersi di galleggiare e chi è destinato a restare sommerso. La vera frattura non è geografica, ma sociale. Continuare a credere che la crescita da sola risolverà questi squilibri significa ignorare il nodo della questione. È per questo che, come ci ricorda Branko Milanovic:

“The gains from globalization will not be evenly distributed.”

Non lo sono mai stati. E senza un cambio di paradigma, non lo saranno mai.

5 Bibliografia

- Federal Reserve Bank of New York. (n.d.). Center for Microeconomic Data. <https://www.newyorkfed.org/microeconomics/hhdc>
- Hardin, G. (2009). *La tragedia dei beni comuni*.
- Harvey, D. (2007). *A brief history of neoliberalism*. Oxford University Press.
- Il Post. (2024, 13 dicembre). I problemi dell'assistenza sanitaria negli Stati Uniti. <https://www.ilpost.it/2024/12/13/come-funziona-sanita-stati-uniti/>
- Milanovic, B. (2016). *Global inequality: A new approach for the age of globalization*. Harvard University Press.
- Oxfam. (2020). *La disuguaglianza da CO2 che soffoca il pianeta*. Oxfam International.
- Piketty, T., & Arecco, S. (2014). *Il capitale nel XXI secolo* (p. 946). Bompiani.
- Schmidt, W. H., Burroughs, N. A., Zoido, P., & Houang, R. T. (2015). The role of schooling in perpetuating educational inequality: An international perspective. *Educational Researcher*, 44(7), 371–386.
- Schumpeter, J. A. (2013). *Capitalism, socialism and democracy*. Routledge.
- Shrider, E. A., & Creamer, J. (2023). *Poverty in the United States: 2022*. US Census Bureau, 12.
- Stiglitz, J. E. (2018). *Invertire la rotta. Disuguaglianze e crescita economica*. Laterza.
- Stiglitz, J. E. (2023). *Il prezzo della disuguaglianza*. Einaudi.
- Trucchia, E. (2025). *Libertà a rate: come il Debito è diventato una promessa sociale di successo*. Zenodo. <https://doi.org/10.5072/zenodo.289693>.
- Verga, G. (2020). *I Malavoglia*. Mondadori. (Opera originale pubblicata nel 1881).

